

Fattohxon Mamadaliyev hayoti va ijodiy faoliyati

Andijon davlat universiteti
Toxirov Botirbek G'ofurjon o'g'li

O'zbek xalqi o'ziga xos va rang-barang milliy musiqa merosiga ega. Bu an'analar maqom ijrochiligida yorqin ifodasini topgani so'zimizning dalilidir. Hozirgi O'zbekiston va Tojikiston hududida maqom amaliyoti, zamonaviy ibora bilan aytganda, yirik va o'ziga xos ijodiy maktablar darajasigacha ko'tarilgani e'tiborlidir. O'z navbatida, ular O'rta Sharq, qolaversa, jahon xalqlari ma'naviy xazinasiga salmoqli hissa bo'lib qo'shildi. Shuni ham eslatib o'tish kerakki, mustaqillikka qadar biror mas'ul shaxs irodasi yoki olib borilgan umummadaniy siyosat sababli maqomga bo'lgan rasmiy munosabatlar tez-tez o'zgarib turgan. Biroq bu boradagi yashirin hamda oshkora qarama-qarshiliklardan qat'iy nazar, ardoqli ma'naviy qadriyatlarning o'zagi bo'lmish maqomlar teran va baquvvat tomirlari tufayli eng og'ir sinovlardan o'tdi, o'zining xalqchilligi, barkamolligi, go'zalligi bilan barcha bo'htonlarga bardosh bera oldi.

O'zbek musiqa san'atining qadimiy va boy, ko'p qirrali hamda zamon bilan doimo hamnafas holda takomillashib, rivojlanib kelmoqda. Boy musiqiy merosni ijodkori, ijrochilari hamda tinglovchilari esa shunga mos tarzda sozanda va xonandalarni o'z ustida muntazam ishlashiga, ularni o'stirishga xizmat qiladi. Ular tarix zarvaraqlaridan o'tib, asrlar osha avloddan avlodga, ustozdan shogirdga, otadan o'g'ilga, onadan qizga munosib tarzda o'tib kelmoqda. Bu har doim ham o'z davrida birdek ardoqlanib kelayotgan emas. Eng avvalo, bu o'rinda hofiz-xonandalarning jamiyatdagi o'rni, qolaversa, mavqei, tinglovchi muxlislarga munosabati, muomalasi, yurish-turishi, ijrosi hamda ijro repertuarlari o'z ta'sirini ko'rsatib kelgan. O'zbek milliy musiqa ijodi namoyondalari azal-azaldan xalqning mo'tabar kishilari sifatida ardoqlanilgan.

XX asarning oxirlariga kelib, sho'rolar iskanjasidan o'z haq-huquqi va erkini qo'lga olgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida eng birinchilardan bo'lib, o'z mustaqilligini e'lon qilgan O'zbekiston Respublikasi mamlakatda madaniy uyg'onish

(rivojlanish)ning yangi davrini boshlab berdi. Barcha sohalarda bo‘lgani kabi, ayniqsa, musiqa, madaniyat va san’at sohasidagi tub islohotlar davlat, jamiyat va xalqning madaniy rivojlanishida ham o‘ziga xos imkoniyatlar eshigini ochib berdi. An’anaviy xonandalik ijodiyoti rivojida yaqin o‘tmishda yashab o‘tgan ayol xonandalari orasidan yetishib chiqqan hofizalarimizning ham o‘zlariga xos munosib hissalarini bo‘lganligini aytib o‘tishimiz lozim bo‘ladi. Mashhur yozuvchimiz Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanida Qo‘qon xoni Xudoyorxon saroyidagi hofizalar haqida aniq ma’lumotlar berib o‘tadi. Bundan tashqari, asarda Nusrat hofiz, Misqol hofiz, Tosh hofiz, Marg‘ilonlik Zeboxon, Botirboshi xola, Tillo hofiz, Xon og‘acha, Tojixon hofiz, Misoq og‘acha, Ulug‘ o‘yinchi, Rajabxon hofizalarning nomlari keltirilgan. 1950-yillarga kelib, an’anaviy xonandalik guldastasi navbatdagi avlod qo‘liga o‘tadi. Orif Alimahsumov, Ochilxon Otaxonov, Orifxon Hotamov, Muhammadjon Karimov, Fattohxon Mamadaliyev, Tavakkal Qodirov, Rasulqori Mamadaliyev, Faxriddin Umarov, Umar Otayev, Tolibjon Badinov, Alijon Hasanov, Otajon Xudoyshukurov, Bobomurod Hamdamov, Tojiddin Murodov, Kamoliddin Rahimov, Berta Davidova, Halimaxon Nosirova, Saodat Qobulova, Habibahon Oxunova, Olmaxon Hayitova, Kommuna Ismoilova singari mashhur ashullachilar shular jumlasidandir.

O‘zbekistonda maqomshunoslik yo‘nalishining asoschilaridan biri Is’hoq Rajabov (1927-1982) tomonidan amalga oshirilgan musiqiy sharqshunoslik qamrovidagi tadqiqotlar natijasida sohaning bir qator ilmiy muammolari o‘z yechimini topdi.

Barhayot maqom an’analariga muayyan mafkuraviy negizdagi yondashuvga kelsak, ilmiy tafakkur bilan yo‘g‘rilgan fikr-mulohazalarni erkin bildirishga qarshi turgan sohta g‘oyaviy to‘siqlar olib tashlanganidan buyon bir qancha muddat o‘tdi. Yangi zamon ruhiyati, milliylik iftixori ilgari yashiringan ijodiy intilishlarga rag‘bat bo‘ldi, ularni ro‘yobga chiqarishga undadi. Bu o‘rinda, avvalo, Turg‘un Alimatov, Orifxon Hotamov, Saodat Qobulova, Fattohxon Mamadaliyev, Eson Lutfullaev kabi ustoz-san’atkorlar hamda malakasi yetuk va iste’dodli yosh ijrochilarning say’-harakatlari sezilarli jonlandi.

Kuy, ohang – inson ruhidagi ilohiy kayfiyat ifodasidir.

O‘zbek mumtoz musiqa ijodiyoti va ijrochiligida yuqorida aytib o‘tilgan har-bir namoyondalarning alohida o‘rni bor. Zero, mazkur san‘at darg‘alarining har-biri o‘z uslubida alohida maktab yaratib ketgandirlar. Bu buyuk ajdodlarimizdan meros qolgan ajib navolar, ko‘hna musiqiy an‘analar qudratli salohiyatdan darak beruvchi omildir.

Bebaho maqom mulkini o‘ziga jo qilib, boyita olgan, bu boyliklar tinglovchilarga sahiylarcha ulashadigan san‘atkorlar hamisha el ardog‘ida bo‘lgan. Ijrochilikda o‘ziga xos maktab yaratgan, Benazir hofiz, mohir sozanda, izlanuvchan bastakor va jonkuyar ustoz, O‘zbekiston xalq hofizi, professor Fattohxon Mamadaliyevdir.

O‘zbekiston xalq hofizi, sozanda bastakor, ustoz murabbiy, professor Fattohxon Mamadaliyev Andijon viloyati Baliqchi tumanining eski Haqqulobod qishlog‘ida dehqon oilasida 1923-yili tavallud topdi. Oilaning yeti farzandi orasida Fattohxon bolaligidan musiqaga qiziqdi, mehr qo‘yib, ulg‘aydi. 1931-yildan umumta‘lim maktabiga o‘qishga bordi. Tuman madaniyat uyi qoshidagi badiiy havaskorlik to‘garagida tanbur, dutor chertishni o‘rgandi va qo‘shiq ijrochiligi bilan ajralib turdi. Boshlang‘ich maktabni 1938-yili bitirgan paytida, havaskorlar konsertini ko‘rgan mashhur g‘ijjakchi san‘atkor, tumanda endigina ochilgan kolxoz-sovxozi teatr rahbari Mo‘minjon Karimov e‘tiborini yosh Fattohxonning ashula aytishiga qaratdi. Katta musiqiy san‘atga kirib kelish ilk davrini Fattohxon Mamadaliyev shunday eslaydi: “Konsert tugagach, bo‘lg‘usi ustozim Mo‘minjon Karimov men bilan alohida suhbatlashdi, boshqa qo‘shiq va ashulalarni aytirib ko‘rdi, o‘z g‘ijjagi bilan jo‘r bo‘ldi va teatrga ishga taklif qildi. Ustozim bilan bo‘lgan ana shu qisqa, hayajonli muloqot mening kelgusi hayotimda, taqdirimda burilish bo‘ldi. Teatrga ishga kirdim va ustoznavozlik musiqiy san‘atiga ilk qadamimni qo‘ydim. Ish jarayonida menga ustozim ovozni so‘zga tushirish, she‘riyat tuzilish qonunlarini, turlarini, ashula va qo‘shiq uchun ularni tanlash, ashula aytganda burro talaffuz qilish, qochirimlarni bezab kuylash kabi yo‘llarni qunt bilan o‘rgatdi. Ulug‘ hofizlar Mulla To‘ychi Toshmuhammedov, Shorahim Shoumarov, Hoji Abdulaziz Rasulov, Ma‘murjon Uzoqov, Jo‘raxon Sultonov va boshqa hofizlarning ijrochilik nafas yo‘llarini o‘rganish va o‘z uslubini topib olishga maslahatlar berar edilar. Bular hammasi men uchun haqiqiy maktab bo‘ldi. Otam rahmatlik adabiyotni,

she'riyatni, hofizlar san'atini jon-dildan sevar edi. Otam va onam mening hofiz bo'lishimni orzu qilishar edi"- deb hotirasini tomomlagan edi.

Fattohxon Mamadaliyev san'atkor sifatida shakllanishida yuqorida zikr qilingan omillar bilan birga Umrzoq Polvon Sayidali, Abdulla Taroq, Berkinboy Fayziyevlar kata rol o'ynadi.

U 1968-yili Andijon davlat pedagogika institutining tarix filologiya fakultetini muvaffaqiyatli tamomlaydi. Ijodiy faoliyatini musiqa san'atining rivojiga bag'ishlashga ahd qiladi. Andijon viloyatining Xo'jaobod, Izboskan kabi tuman madaniyat uylarida, Andijon davlat pedagogika institutida havaskorlardan iborat «Maqomchilar ansambli» jamoalarini tashkil qiladi. Faoliyati davomida ularga ustozlik va maslahatchi ko'makdoshlik qilib turdi. Andijon shahar madaniyat uyi qoshida tuzgan «Maqomchilar ansambli» bilan ijod qiladi. 1985-yildan boshlab umrining oxirgi damlarigacha M.Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasi (hozirda O'zbekiston davlat konservatoriyasi) Sharq musiqasi (keyinchalik An'anaviy ijrochilik) kafedrasida faoliyat olib boradi. Mashhur hofiz an'anaviy xonandalik ixtisosligi bo'yicha talabalarga qariyb o'n besh yil davomida saboq berdi. Ushbu jamoada dotsent, so'ngra 1993-yildan professor lavozimlarida pedagogik faoliyat olib boradi. Shu davr ichida bir qator iqtidorli xonandalarni kamolot sari tarbiyalaydi. Maryam Sattorova (O'zbekiston xalq artisti), Soyib Niyozov (O'zbekiston xalq hofizi), Abror Parpiyev (Nihol mukofoti sovrindori) kabi taniqli san'atkorlar shular jumlasidandir. F. Mamadaliyev an'anaviy xonandalikning ijrochilik mezonlari, bastakorlik an'analari muammolari bilan qiziqib o'rganib kelgan va ularni ilmiy nuqtayi nazardan tadqiq qilishga harakat qilgan. Shulardan biri xalq mumtoz ijrochiligidagi hofizlar ovozi xususiyatlarini o'rganish va ilmiy mushohadalardir. Muallifning ilmiy maqola tarzida bayon etilgan ishlari uning vafotidan so'ng «Musiqa ijrochiligi masalalari» nomi bilan dunyo yuzini ko'rdi.

Musiqa ijrochiligi amaliyotida Fattohxon Mamadaliyev hofizlik, ya'ni xonandalik bilan birga an'anaviy musiqa bastakorligiga ham katta e'tibor bergan. Uning bastakorlik ijodida 4 uslub ustuvordir. Jumladan: 1) qadimiy kuylarni qaytadan tiklash; 2) musiqiy meros namunalarini yangicha uslubda talqin etish; 3) musiqiy meros namunalaridan o'rin

olgan asarlarni turkumlashtirish; 4) bastakorlik ijodi (original asarlar). Ijodidagi ahamiyatli omil, ishlangan va yaratilgan asarlar, bastakor uslubiga mos ekanligi bilan xarakterlanadi. Jumladan, «Intizor» (Ulfat soʻzi), «Oqibat», «Sogʻindim», «Falak», «Mehmon», «Judo keldi» va «Yuzni hajrida» (Nodira soʻzlari), «Ahd qildim» (Muqimiy soʻzi), «Jononim mening» (Hayratiy soʻzi), «Orzu» va «Dehqonlarim» (V. Saʼdullo gʻazali), «Soʻrmasa», «Kalomingdan» va «Dilkusho» (H. Azimov soʻzi), «Oʻlmagʻay» (Navoiy gʻazali), «Koʻngil» va «Sirri ishqim» (X. Yahyoyev soʻzi), «Raʼno gullari» va «Sogʻinurman» (O. Xoldor soʻzi) kabi ashulalarni misol qilish oʻrinlidir.

S.Begmatov taʼkidlaganidek “Bastakorning musiqiy meros tarkibidagi asarlarni turkumlashtirish ham alohida eʼtiborlidir. Bastakor tomonidan bir qator musiqiy namunalardan anʼanaga mos holda turkumlashtirildi. Bular sakkiz qismli «Miskin» musiqiy namunasi (Muqimiy, Sakkokiy, Furqat, Miskin, Ulfat va Turob Toʻla sheʼrlariga), sakkiz qismli «Ushshoq» namunalari (Uvaysiy, Furqat, Navoiy, Ogahiy, Gavhariy gʻazallariga), toʻrt qismli «Nasrulloiy» turkumi (Navoiy, F. Mamadaliyev va Ulfat sheʼrlariga). Ular «Shashmaqom»ning ikkinchi guruh shoʻbalariga xos va Fargʻona-Toshkent maqom yoʻllariga mos turkumlashuv tamoyillariga tayangan holda ijod etilgan. Mazkur asarlarda birlamchi asosiy koʻrinishlar ketidan zaruriy ravishda oʻrin olishi lozim boʻlgan – Talqincha, Qashgʻarcha, Soqiynoma va Ufor tizimidagi kichik turkumga xos asarlar kiritilgan”. Bastakor tomonidan turkumlashtirilgan «Munojot» va «Savti Fattohxon» turkumlari esa nisbatan ixcham shakllarga ega boʻlib, faqat Alisher Navoiy gʻazallaridan foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Mamadaliyev. Milliy musiqa ijrochiligi masalalari. – T., 2001. Masʼul muharrir va nashrga tayyorlovchi s.f.n., professor R.Yunusov.
2. S.Begmatov. Bastakorlar ijodi. – T., 2017. B 142
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-milliy-musiqasi-rivojida-bastakorlik-ijodi>